

CONSIDERAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DE USO E OBSOLESCÊNCIA As casas modernas de Camillo Porto das décadas de 1950 e 1960 em Belém

TAVARES, JÉSSICA. (1)

1. Universidade Federal do Pará. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Av. Augusto Corrêa, 1, Cidade Universitária José da Silveira Netto, Guamá. jessicatavares.arquitetura@gmail.com

CHAVES, CELMA. (2)

2. Universidade Federal do Pará. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Av. Augusto Corrêa, 1, Cidade Universitária José da Silveira Netto, Guamá. celma_chaves@hotmail.com

RESUMO

As constantes modificações que as residências modernas sofrem para adequarem-se a novos usos, culminado muitas vezes em completa destruição, demonstra a vulnerabilidade do patrimônio moderno e o quanto o discurso acerca de sua preservação é urgente. No contexto amazônico, Camillo Porto destaca-se como um dos mais importantes nomes da arquitetura residencial moderna, deixando um legado que representa sua expressão do moderno em Belém, bem como os novos anseios de uma classe abastada. Este artigo é parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado que busca tecer reflexões sobre a atual condição do patrimônio residencial moderno deste arquiteto, e como as mudanças de uso podem ser catalisadoras de perdas na materialidade das casas, de mudanças simbólicas, podendo torna-las obsoletas, e impactar suas relações com o entorno.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Camillo Porto; Usos; Obsolescência;

Introdução

A efervescência de uma modernidade experimentada nas primeiras décadas do século XX, marcará profundamente a história da arquitetura, de maneira que os exemplares arquitetônicos produzidos transcendem a representação de um estilo e surgem como “uma abordagem cultural que penetrou todas as regiões do mundo e é expressa em uma variedade de formas” (JOKILEHTO, 2003 apud MOREIRA, 2011). A nova experiência comum ao redor do globo terrestre (BERMAN, 2007, p. 17), que provocaria as gradativas e impactantes mudanças no modo de ser e viver do homem do século XX, encontra suas próprias especificidades e motivações a partir de seu “local de enunciação” (LAKS, 2016, p. 59), gerando assim múltiplos termos para descrever o fenômeno, quando percebido fora do contexto eurocêntrico, entre eles “modernidade tardia” e “modernidade periférica” (FREIRE, 2015, p. 36).

No Brasil o momento de modernidade aliado a ideia de progresso propiciou transformações por meio das políticas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas, onde “[...] o Estado se torna institucionalmente vanguarda moderna e a cidade, sua picareta modernizadora” (Ibid., p.68). A modernidade brasileira, também demanda a compreensão de temporalidades múltiplas (FREIRE, 2015, p. 37), considerando que cidades maiores e mais próximas aos eixos de modernização antecipam processos e formas, enquanto cidades mais distantes geograficamente, como Belém do Pará, recebem as novas formas estimuladas por pulsos modernizadores por vezes tardios em relação a outras regiões do país (GORELIK, 2011, p. 11).

Em Belém, a ideia de modernidade veio sendo construída em momentos como os caracterizados por Vidal (2016) como uma Primeira Modernidade, resultante das ações modernizadoras da Administração Lemista (1887-1912), diretamente relacionadas ao capital acumulado no período áureo de exportação do látex ou borracha, na Região Amazônica. O período conhecido como *Belle Époque* que perdura desde meados do século XIX até seu declínio no início do século XX, apresenta-se como uma época promissora, não só na economia, mas para a sociedade ao alavancar a capital paraense como “protótipo de cidade avançada” (MACHADO; CHAVES, 2013, p. 2). O posterior declínio e endividamento pelo qual a cidade de Belém passará, evocará no imaginário coletivo a constante reminiscência à modernidade afrancesada dos bangalôs e palacetes ecléticos, vislumbrando mudanças apenas na década de 1930 com novas “promessas de modernização” (CHAVES, 2008).

As ações modernizadoras apresentavam-se principalmente com a construção de prédios institucionais (LIMA, 2019, p. 36), expressa nos novos grupos escolares e inaugurando uma nova linguagem arquitetônica na esfera pública. “A escola é o espaço onde se transmitiam os ideais da nova ordem política” (LIMA, 2019; CHAVES, 2008), e a concepção de formas que expressassem esse novo imperativo reafirma este poder, assim, a arquitetura modernizadora não se restringiria a prédios públicos, mas chegaria ao setor privado

onde adotaria outras conotações. Recebidos como as mais acabadas expressões da modernidade (CZAJKOWSKI, 2010, p. 33), os traços do *International Style* e do *Art Déco* apresentam-se nos novos prédios erguidos ao longo do novo eixo modernizador de Belém, a Avenida 15 de Agosto, hoje Avenida Presidente Vargas.

O novo paradigma do “morar nas alturas” enfrentaria resistência pela tradicional sociedade paraense, mas seria abraçado pela nova classe em ascensão que desejava demarcar seu lugar como detentora dos símbolos modernos presentes nas cidades norte americanas (CHAVES, 2009, p. 67; MACHADO e CHAVES, 2013, p. 3). Os novos profissionais liberais (médicos, advogados e engenheiros) através de suas residências modernas, seriam propagadores da nova linguagem arquitetônica, e para tal fim, o Engenheiro e Arquiteto Camillo Porto tornaria -se um dos principais nomes na concepção destes exemplares.

A casa moderna: um novo tempo, uma nova arquitetura, um novo status

Com o pensamento racionalista convertido em forma (MONTANER, 1997, p 71), novos materiais e técnicas ganham espaço no campo da construção abrindo caminhos para uma liberdade nas novas produções arquitetônicas (COLQUHOUN, 2004, p. 85). O arrefecimento da indústria e a exaltação da máquina convergem para uma funcionalidade extrema, que impactará a nova arquitetura, despida de ornamentos, mecanicista, livre de individualidades e sistemática. No CIAM de 1929, Gropius explicaria que a nova habitação moderna é o reflexo de um novo “quadro evolutivo dos sistemas sociais” (KAMITA, 2004, p. 142), que foi estruturando-se desde o século XVIII, onde o Estado ergue-se como novo patriarca, substituindo a produção artesanal familiar pelas novas formas de produção da indústria. O novo homem do século XX é um homem fluido, acelerado, que se transpõem através do tempo (HERNÁNDEZ, 2014, p. 18), e para este homem é necessário produzir uma casa que atenda a nova demanda funcional, onde haja vida, movimento, espaço, luz, rompendo com diversos elementos e princípios tradicionais (Ibid., p. 32).

A problemática desta nova casa não estava mais nos revestimentos ou estilos, mas em uma resposta ao novo modo de vida operário, onde as pautas deveriam atender aos problemas humanos, culturais, climáticos e higienistas. Assim, a casa *Stardart* torna-se a nova face da morada moderna, genérica, mas legitimada “pela força inquestionável do espírito da época” (KAMITA, 2004, p.142). O estranhamento na recepção das formas foi perceptível, mas a materialização da casa como retrato do porvir reforçaria na sociedade a aceitação do inevitável Novo (Idem). No Brasil, essa arquitetura ganha tamanha força que passa a ser reconhecida como algo genuinamente nacional (FORTY; ANDREOLI, 2004, p.11), propagandeada pelo Estado Novo e próxima às ideias de Le Corbusier do “espírito novo”, e da criação da nova mentalidade do habitar (CAVALCANTI, 2010, p. 113). Se na Europa as novas formas modernas recebem críticas mistas, no Brasil a Arquitetura Moderna seria associada a uma produção intrínseca ao cenário de modernidade

experenciado, nos anos 1950, representando “um dos pilares da cultura nacional” (MEURS, 2010, p.75).

Em 1956, Giedion escreveria sobre o espantoso crescimento das obras arquitetônicas modernas, desempenhadas com maestria tanto pelos nomes mais conhecidos quanto em produções “médias” (MARTINS, 2010, p. 132). A linguagem moderna brasileira passa a ser sinônimo de valor, e “cresce como uma planta tropical” contra todos os intempéries e possíveis obstáculos tornando-se reconhecida e ao mesmo tempo irracional (Idem). Em menos de vinte anos, do que tange a última visita de Le Corbusier ao Brasil (1936), até o momento que Sigfried Giedion escreve a introdução do livro *Modern Architecture in Brazil* (1956), de Henrique Mindlin, a arquitetura moderna ganha tamanha força que já se pode dizer que existe uma cultura arquitetônica consolidada (MARTINS, 2010, p. 133-134).

O cenário brasileiro parecia pouco propício a uma arquitetura que tinha como pilar a industrialização, entretanto, o que poderia parecer o maior obstáculo para a cultura arquitetônica brasileira tornou-se sua peculiaridade. A industrialização tardia do Brasil desobrigaria os arquitetos e construtores do então padrão moderno europeu, deixando-os livres à permanência de um programa tradicional e experimentações plásticas (KAMITA, 2004, p. 144). O Brasil passa a ser um laboratório da modernidade com “inovações formais, construtivas e tecnológicas” (Idem), onde pairavam tanto o entusiasmo pela novidade quanto o receio pelo apagamento dos valores culturais conhecidos. Este paradoxo, geraria uma casa flexível a funcionalidade moderna, mantendo o tradicional programa, bem como hábitos e usos “associados ao abrigo à proteção, à familiaridade, ao recato e ao intimismo” (KAMITA, 2004, p. 144).

A circulação de ideias e as trocas intercontinentais foram decisivas na construção da imagem da arquitetura moderna brasileira, resultando em “um produto inteiramente novo” (FORTY; ANDREOLI, 2004, p. 14), nascido da inquietação político-ideológica dos anos 1930, irracional, complexo, tradicional, moderno e paradoxal. A exaltação da arquitetura moderna brasileira deve-se também a uma estratégia norte americana na política de boa vizinhança com a América Latina, assegurando-se de sua neutralidade durante a Segunda Grande Guerra (FORTY; ANDREOLI, 2004, p. 8), o que acabou por destacar mundialmente a cultura brasileira.

Para Janjulio (2014, p. 52) a aspiração de um modelo de vida americanizado impressionou fortemente a sociedade brasileira, e foi uma imagem cuidadosamente construída por meio de ações militares, econômicas e culturais dos Estados Unidos. No “século americano” (COHEN, 2013, p. 12), morar bem era sinônimo de consumir eletroeletrônicos e habitar um espaço racionalizado com formas e materiais inovadores. Habitar pressupõe uma modificação tanto do espaço físico quanto do espaço social, traçando uma relação com o território e exercendo domínio sobre ele (SEGAUD, 2016, p. 97), não estando ligado apenas as necessidades físicas do indivíduo, mas também às sociais e emocionais. A construção do espaço

de habitação é uma exteriorização da intimidade do homem, materializada e comunicando anseios e expectativas dos habitantes (GUI ROSSATI, 2019, p. 41), reafirmando seu poder e o legitimando-se sobre os demais grupos sociais (STEVENS, 2003). A nova casa das classes abastadas deveria transmitir a novidade e o que estava em evidência cultural como reflexo de uma sociedade em constante mudança, recepcionando formas modernas e posteriormente as substituindo-as por novas, mais modernas, mantendo-se dominante e em posse de um poder simbólico e econômico.

Para Bourdieu (1930-2002), a manifestação de poder pode se dar de três maneiras: física, econômica ou simbolicamente, onde o poder simbólico consiste na dominação de conceitos, símbolos e crenças, que conferem a quem lhes domina legitimação sobre os demais grupos. A cultura é um dos campos onde este poder se destaca, de modo que estar em poder de um capital simbólico garante a participação em um círculo de privilégios (STEVENS, 2003, p. 76). Estando a arquitetura no campo da cultura, este poder se manifestará na produção de novas formas arquitetônicas, obtidas por quem poderia e teria condições econômicas, sociais e culturais de custeá-las.

A arquitetura residencial moderna de Camillo Porto: um legado ameaçado

Figura 01- Casa Moura Ribeiro (1949).

Fonte: Jéssica Tavares, 2021.

Entre os profissionais de maior destaque no cenário arquitetônico paraense, Camillo Porto Sá e Souza Porto de Oliveira, viria a alcançar prestígio e renome na produção de residências modernas. Logo, suas obras passariam a “alimentar o imaginário moderno local” (VIDAL, 2016), de maneira que a sobreposição de formas e as estruturas que se erguiam em largos terrenos marcam o início de uma nova linguagem na arquitetura residencial de Belém. Camillo Porto graduou-se engenheiro pela Escola de Engenharia do Pará no ano de 1946, quando passaria a projetar valendo-se da estética e dos programas ecléticos e

neocoloniais. Em seu contato posterior com os prédios da Escola Carioca, trará para Belém sua assimilação do moderno, com a residência Moura Ribeiro (1949), no bairro de Batista Campos, centro de Belém.

A surpresa e a resistência quanto ao novo modo de morar reflete-se na reação de um cliente português, ao presenciar uma fachada em pele de vidro e concluir que aquela era uma casa “devassa”¹. Para Hernández (2014, p. 32) a arquitetura moderna, enquanto formuladora de uma nova sociedade, deveria integrar-se a dimensão urbana, deste modo, pensar arquitetura era também pensar na cidade. A cidade, enquanto propagadora da modernidade deveria adentrar a domesticidade e a tecnologia do vidro permitiria tanto a entrada de luz, quanto dos novos costumes onde os velhos hábitos não poderiam resistir (Ibid., p.30).

Contratar Camillo Porto, um mensageiro da modernidade, era assegurar-se de construir uma casa que passava a mensagem da superioridade cultural e do que havia de mais desejável e inovador em termos de arquitetura e para o profissional, trabalhar para as classes abastadas era estruturar uma imagem de renome no campo de atuação, num movimento interdependente dentro do *habitus* de uma sociedade que deseja chegar a outra realidade cultural e econômica (JANJULIO, 2014; STEVENS, 2003).

A produção de Camillo Porto preocupa-se com a concepção de residências que atendam não só o papel de comunicar o *status* do habitante, quanto de suprir seus anseios mais íntimos, que talvez ainda não estivessem tão alinhados aos princípios da arquitetura moderna como fora pensada em sua origem europeia (MARTINS, 2010, p. 158; DERENJI, 2001). A singularidade de sua assimilação do novo moderno, manterá “um programa tradicional” (CHAVES, 2009, p. 157) em paralelo a modernização dos exteriores. O arquiteto construirá um legado na arquitetura residencial de Belém a partir da década de 1950, após viagem aos Estados Unidos onde será fortemente impactado pelas construções, trazendo para seus projetos soluções construtivas conhecidas naquele país.

Para Porto, a nova década foi muito promissora motivada pelas políticas de Juscelino Kubitschek em sua “tendência nacional de valorização do papel do arquiteto e do urbanista” (MIRANDA et al, 2015, p. 51). Os exemplares desta década apropriam-se de elementos como o telhado mariposa, *pilotis* em V, coberturas que prolongam-se criando uma cobertura sobre garagens, bem como arcos e *brises* em concreto além das marquises inclinadas, gerando movimento à estrutura.

¹ Camillo Porto, em entrevista a Prof.ª Dr.ª Celma Chaves (UFPA), em 06 de maio de 2002, “tinha um português que era dono da COPALA, quando eu fiz a casa toda de vidro assim ele disse que era muito “devassa”, mas eu mostrei que tinha cortinagem por dentro, tinha “brise-soleil”.

Figura 02- 1: Casa Bittencourt (1955); 2: Casa Chamié (1950s); 3- Casa Bendahan (1957).

Fonte: Montagem de Jéssica Tavares, a partir de fotos pessoais e Acervo do LAHCA, 2021.

Instigado por sua vocação e pelas críticas que recebera ao longo da década de 1950, Camillo Porto lança a ideia de um curso de Arquitetura e Urbanismo para o então reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) José da Silveira Neto que a aprova, iniciando o curso em 1964. A década de 1960 marcará um novo momento nas produções de Camillo Porto, apresentando traços e formas retilíneas, o marcante e recorrente uso do vidro, grandes vãos e uma arquitetura fixa em volume único. É provável que o contato com teóricos da arquitetura, bem como a necessidade de afastar-se do centro das críticas tenham modificado a maneira do arquiteto conceber suas residências.

Figura 03- 1: Residência Porto de Oliveira; 2: Residência Coelho, ambas da década de 1960.

Fonte: Jéssica Tavares, 2021.

Por meio de suas obras, Camillo Porto representa um momento de “renovação simbólica e material” (CHAVES; BELTRÃO; DIAS, 2019, p. 10), em sua trajetória profissional e sua relevância como idealizador do

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Todavia, nas últimas décadas, mudanças de uso e o abandono sofrido por algumas destas casas agravaram as perdas materiais e simbólicas das obras, dando-se de forma mais veloz que a construção de uma “base historiográfica” (Idem, 2020, p. 14). Fica explicitado que entre curto e médio prazo a gradativa destruição dessas casas não deixará “reminiscência física suficiente e completa para expressar materialmente o valor desta como patrimônio” (PEIXOTO; MELO; LIRA, 2020, p. 4). A fragilidade e vulnerabilidade do patrimônio arquitetônico moderno (CARVALHO, 2005, p. 8), levanta um debate acerca do futuro incerto que o aguarda frente ao desconhecimento e, de certa forma, pouco interesse em preservar tais exemplares. Moreira (2010, p. 154) explica que para se entender a complexidade do que fica e do que tem se apagado, é necessário enfatizar as “dimensões técnica e material do edifício”. Calduch Cervera (2009, p. 29) chamará o processo de apagamento de “declive da arquitetura moderna”, o qual passa por três aspectos: deterioração física, obsolescência dos usos originais e apagamento de seu significado cultural e social.

Para Moreira (2010, p. 157), mudanças de usos são benéficas aos prédios, do contrário estes correm o risco de tornarem-se ruínas e inutilizáveis a longo prazo. Na arquitetura moderna os novos usos tornam-se de difícil introdução, visto que o extremo zelo pela funcionalidade conferido aos prédios pelos modernistas, dificultam na inserção de novas atividades que diferentemente dos edifícios estáticos, estão de acordo com a aceleração dos novos tempos (CALDUCH CERVERA, 2009, p. 36; MOREIRA, 2011, p.160-162). A problemática da funcionalidade do prédio moderno, aliado as novas exigências legislativas com a acessibilidade e o desempenho ambiental acabam por caracterizá-lo como obsoleto. Tostões (2013, p. 48) afirma que este tipo de obsolescência surge quando “os edifícios que são feitos sob medida para funções específicas tornam-se técnica e economicamente redundantes” uma vez que as funções originais são alteradas.

A obsolescência indica uma redução gradativa até completo desaparecimento de algo, geralmente um léxico aplicado a bens de consumo e relacionado a necessidades funcionais, psicológicas e qualitativas. Sob estes três aspectos, obsolescência de função refere-se à situação em que o produto deixa de atender seus fins de uso. Obsolescência de desejabilidade ou psicológica acontece quando o produto se torna, na mente do consumidor, ultrapassado e menos desejável, ainda que funcionalmente esteja em boas condições; e obsolescência de qualidade dá-se quando o desgaste pelo uso o torna inutilizável, muitas vezes devendo-se a baixa qualidade dos materiais empregados (ASSUMPÇÃO, 2017, p. 51-52).

No que concerne à arquitetura é perceptível que a obsolescência psicológica se adianta às demais, de modo a atraí-las, posteriormente iniciando gradativas modificações na materialidade. Como um produto, as formas modernas tornam-se menos desejáveis ao consumidor que buscará outras formas compatíveis com

as mudanças topológicas em seu modo de viver, desencadeando uma “sensação de modernidade” a ele (ASSUMPÇÃO, 2017, p. 52), iniciando assim uma obsolescência funcional nas antigas casas modernas. O que restará para estas residências será a mudança de uso, onde para se adequarem ao programa recorrerão a modificações físicas que poderão comprometer a qualidade, integridade e autenticidade (PEIXOTO; MELO; LIRA, 2020).

Sob o aspecto cultural, a desvalorização da arquitetura moderna estrutura-se sobre duas questões: a perda de seu *valor de novidade* atrelada ao consumo cultural e a moda; e a perda do significado de *caráter* da arquitetura, substituível por uma estrutura tecnicamente melhor em prejuízo às contribuições “culturais históricas, sociais e estéticas de toda esta etapa da história da arquitetura, que já pertence a nosso passado imediato” (CALDUCH CERVERA, 2009, p. 39). O caráter da edificação apresenta-se por intermédio de símbolos, que para a sua manutenção precisam identificar-se com a sociedade, do contrário criar-se-ão distanciamentos entre as partes (Ibid., p. 40). A perda do *valor de novidade* e a dificuldade de converter estas obras em *valor de antiguidade*, atrelada a diluição das formas modernas na arquitetura contemporânea, colocam estas obras em uma posição de iminente extinção (Ibid., 41).

A deterioração física do prédio adentra diversas camadas e demanda explanar o que conceituamos como íntegro, autêntico e significativo, a ponto de se empregar tamanho esforço em sua preservação. A integridade denota “completude e caráter intacto da obra” (PEIXOTO; MELO; LIRA, 2020) onde a manutenção da integridade material compõe “aspecto essencial para a prática das ações de conservação e intervenção nos edifícios arquitetura moderna” (Ibid., p. 4-5). A autenticidade pressupõe “verdade” (MOREIRA, 2011, p. 183) da matéria, estando alinhada ao tempo em que foi construído o prédio, bem como as técnicas que o fizeram ser o que é. Significância é “o valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes ou futuras” (CARTA DE BURRA, 1980).

Os materiais industrializados foram por longo tempo associados a perenidade, em especial o concreto, de modo que pouco se pensou em sua manutenção a longo prazo (MOREIRA, 2011, p. 164). O reflexo de manifestações patológicas, principalmente nas superfícies de concreto, requer intervenções que podem levar o bem a “um novo estado de completude” (PEIXOTO; MELO; LIRA, 2020), em detrimento de autenticidade e significância. O desempenho dos materiais, falhas na execução, a necessidade de substituição de sistemas de esgoto, água, elétrica, e a inserção de novos, como lógica são questões que carecem de melhores debates acerca do descaso sofrido pelos prédios modernos (MOREIRA, 2011). Para Nascimento (2020, p. 103) é necessário superar “impasses dos usos e transformações feitos pelos usuários como sendo deturpadores de um suposto projeto original”, compreendendo essas mudanças e seus sentidos para os objetos e para a comunidade, em seus termos sociais e significados históricos.

Pode-se entender que a própria constituição dos princípios norteadores da arquitetura moderna é responsável por sua ruína. A falsa percepção de um cliente anônimo de exigências objetivas (HERNÁNDEZ, 2014, p.18), um homem universal, sem peculiaridades sociais e culturais, corrobora a tentativa de se uniformizar a complexidade (MONTANER, 1997, p. 68). Ainda, a construção historiográfica brasileira ao encarregar-se de manter em destaque nomes específicos, perdurando uma trama narrativa hegemônica (MEURS, 2010, p. 85), onde a presença do longo gênio criador contribuiu com a manutenção da arquitetura moderna como “nova” e a necessidade de perpetuar o Brasil em suas melhores características frente ao mundo, são pontos que demonstram como o discurso da preservação do moderno passa por diversas camadas que não só tangem só ao prédio. O menor grau de atenção dado a diferentes regiões do país e o desconhecimento de outros profissionais, produtores de obras que nada devem àquelas largamente conhecidas (MARTINS, 2010, p. 160), evidencia a atual situação de muitas obras de Camillo Porto que foram extinguidas e daquelas que se encaminham para tal fim.

A problemática da mudança de uso que impacta o edifício e seu entorno

Algumas das icônicas residências projetadas por Camillo ao longo das décadas de 1950 e 1960, apresentam muitas vezes um processo de declive, ocasionado principalmente pelas mudanças de uso. A casa Jean Bittar do ano de 1956, localizava-se em um terreno de esquina no bairro do Marco em Belém. Entre as décadas de 1990 e 2000 abrigou um colégio particular até sua demolição em 2005. A residência Benedito Mutran, projeto de 1956, é um caso emblemático das soluções construtivas trazidas das viagens de Porto aos Estados Unidos, com seu *split-level*². Diversas modificações para adaptação aos novos usos, como um banco, empresa telefônica, centro de estética e uma farmácia, foram determinantes para o apagamento do prédio na paisagem. Ambas as casas perderam seu uso original, sendo adaptadas a demandas funcionais, econômicas, normativas e estéticas do período vigente, declinando simbolicamente até desaparecerem.

Figura 04- 1: Residência Jean Bittar (1956); 2: Residência Benedito Mutran (1956).

Fonte: Montagem de Jéssica Tavares, a partir de acervo LAHCA, 2021.

² Informação fornecida pelo próprio Camillo Porto, em entrevista a Prof.ª Dr.ª Celma Chaves (UFPa), em no ano de 2001.

Um caso recente registrado durante a construção deste trabalho foi o da Residência Armando Carneiro (década de 1960), localizada na Avenida Gentil Bittencourt, centro de Belém. A casa sofreu demolições para adequar-se ao novo empreendimento de um colégio privado, sendo a obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em janeiro de 2021, por estar em uma área de entorno do Cemitério Soledade, bem tombado a nível federal e vizinha à sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma antiga residência do intendente municipal Antônio Lemos.

Figura 05- Casa Armando Carneiro, Av. Gentil Bittencourt, Belém, Pará. Intervenção iniciada para abrigar uso escolar.

Fonte: Celma Chaves, 2021.

Parece haver uma tendência à conversão de residências modernas em prédios comerciais ou de serviços, ou ainda instituições de ensino. O caso da residência Belisário Dias, projeto de 1954, localizada no Bairro do Marco, é a representação de um momento de liberdade formal do então engenheiro Camillo Porto, através de arcos, curvas e *brises*. Ao longo das décadas, após a perda de uso original, sediou uma loja de móveis, centros médicos, e atualmente uma clínica de tratamento oncológico.

Figura 06- Casa Belisário Dias (1954) em seu uso atual.

Fonte: Jéssica Tavares, 2021.

Casas como a Belisário Dias, Moura Ribeiro, Bendahan, e Jean Bittar, das quais as plantas originais encontram-se disponíveis no Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica (LAHCA) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, podem ser analisadas sob os aspectos funcionais e

espaciais internos, assim como os acréscimos e subtrações acontecido ao longo das décadas. Por meio do estudo das plantas originais de projeto é possível identificar e catalogar transformações na materialidade decorrente das mudanças de uso, bem como compreender as transformações sociais relacionadas ao uso do espaço residencial. No caso da residência Belisário, o calçamento do jardim frontal para abrigar o estacionamento da clínica, assim como a inserção de toldos e letreiros são alguns aspectos já identificados nas mudanças materiais, buscando-se constatar outros a partir de novas visitas e estudos aprofundados das plantas da casa.

Figura 07- Plantas originais da Casa Belisário Dias (1954).

Fonte: Acervo LAHCA, 2020.

A Casa Coelho, localizada na Rua Presidente Pernambuco, Bairro de Batista Campos, é um projeto da década de 1960, onde a racionalidade dos traços transparece um novo momento da arquitetura de Camillo Porto. Atualmente o prédio permanece sem uso e disponível para aluguel comercial, após passar por reformas no ano de 2015. O último uso do qual se tem ciência foi para sediar a Secretaria Executiva de Administração do Governo do Estado, momento em que se percebem acréscimos ao prédio, impactando diretamente sua fachada, como o volume sobre a laje da garagem e a eliminação das espécies vegetais dos jardins.

Figura 08- Residência Coelho, figura 01:Década de 1960; 2: Ano de 2012; 3: Ano 2021.
Fonte: A partir de Acervo do LAHCA, Revista Belém 350 anos e Google Street View, 2021.

Outro aspecto que se deve ressaltar é a relação que prédios mantinham com o entorno. Sob os conceitos de Norberg-Schulz (PERDIGÃO, 2016) podemos destacar três tipos de relação presentes nas obras de Camillo Porto: a relação de *proximidade*, dada por varandas e aberturas que permitem o contato com a rua; a relação de *continuidade*, transmitidas pelas cercas baixas, jardins e vegetação que se ligavam ao restante do bairro, e a relação de *sucessão* por meio dos passeios contínuos que se conectam ao passeio público qualificando a casa como parte do todo. A inserção de muros onde havia anteriormente cercas, o calçamento de jardins e a derrubada de espécies vegetais foram atitudes que afetaram as relações espaciais do prédio com seu entorno imediato, contribuindo com o gradativo apagamento das obras.

Considerações finais

Para adaptar-se aos novos usos as residências modernas de Camillo Porto são constantemente alteradas impactando em sua materialidade, tais mudanças passam pelos aspectos não apenas físicos, mas também pelos culturais e simbólicos. Como evidência de que estas obras correm risco de apagamento, observamos no passado a interação dos passantes com estes espaços, hoje perdida pelas modificações arquitetônicas. Nas fachadas, acréscimos e/ou subtrações de elementos, assim como a criação de muros e elementos de segurança, como cercas elétricas, foram debilitantes às relações de *proximidade*, *continuidade* e *sucessão*. Ainda, o parcelamento dos terrenos em lotes menores afetou a escala de visibilidade, “comprimindo” as residências entre outros volumes o que gradualmente vem apagando sua imponência arquitetônica.

A ruptura das relações dos prédios com seu entorno imediato, assim como novas necessidade topológicas, levam esta arquitetura à uma obsolescência, entretanto é importante destacar que a obsolescência perceptiva pode antecipar -se, afetando o valor simbólico destes prédios e por consequência iniciando seu declínio material. À medida que a matéria se deteriora, revalorizar estes prédios torna-se cada vez mais difícil pois não há uma imagem desejável a ser preservada. A perda do valor de novidade da arquitetura moderna mostra-se um dos principais obstáculos a serem enfrentados nesta corrida pela preservação do patrimônio moderno, e o desafio agiganta-se quando não há interesse em se preservar principalmente por não se reconhecer os prédios como parte de uma cultura.

Diferente de outros países onde “arquitetura moderna está pouco presente nos centros urbanos” (MOREIRA, 2011, p. 180), no Brasil, e em especial em Belém, estes marcos culturais são altamente presentes no centro da cidade. O destaque internacional alcançado pela arquitetura moderna brasileira a manteve por muito tempo em um estado de novidade prejudicando até mesmo sua preservação. As incipientes ações de preservação deste patrimônio ainda precisam ser amplamente divulgadas de maneira a garantir uma justa construção da historiografia moderna e contribuir com novas temáticas acerca da conservação desta arquitetura tão ameaçada.

Este artigo buscou uma breve reflexão sobre a atual situação das casas projetadas por Camillo Porto durante as décadas de 1950 e 1960, em Belém, provocando um debate inicial a respeito das questões que envolvem a preservação, mudanças de uso e a obsolescência desses edifícios. Como parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado em desenvolvimento, apresentam-se aqui resultados preliminares ao passo que evidenciam-se ainda algumas questões a serem desenvolvidas, como pesquisas *in loco* nas casas (ainda inviabilizadas pela condição pandêmica que vivenciamos), e novas reflexões acerca da preservação do patrimônio residencial moderno, buscando um aprofundamento nas modificações materiais e simbólicas, bem como na própria concepção destas obras e como elas são decisivas para sua permanência ou obsolescência, considerando também seus proprietários e/ou usuários, e a observação ampliada dos impactos no seu entorno.

Referências

ASSUMPÇÃO, Lia. **Obsolescência programada, práticas de consumo e design: uma sondagem sobre bens de consumo**. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 228 f., 2017.

BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007.

CALDUCH CERVERA, El declive de la arquitectura moderna: deterioro, obsolescencia, ruina. **Palapa**, Colima vol. IV, núm. II, julio-diciembre, p. 29-43, 2009.

CARVALHO, C. S. R. de. **Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios construídos no Rio de Janeiro entre 1930 e 1960.** Tese (doutorado) Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 470 f., 2005.

CAVALCANTI, Lauro. Le Corbusier, o Estado Novo e a formação da arquitetura moderna brasileira. In: GUERRA, Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 1.** São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010. p. 109-115.

CHAVES, C., BELTRÃO, B., & DIAS, R.. **Dossiê Docomomo-PA** [Documentação para criação do Núcleo Docomomo Pará]. Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – Universidade Federal do Pará. Belém, PA, Brasil, Belém, 2019.

CHAVES, C. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre 1930 e 1960. **Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (on line)**, v. 8, p. 145-163, 2009.

CHAVES, C. Referências modernas na arquitetura pública e privada na cidade de Belém entre 1938 e 1970. **CADERNOS PPG-AU/FAUFBA**, v. 01, p. 65-81, 2009.

CHAVES, C.; BELTRÃO, B.; DIAS, R. A arquitetura moderna em Belém como objeto e documento de investigação: da invisibilidade ao reconhecimento. **Labor e Engenho**, Campinas, SP, v. 14, p. 01-16, 2020.

CHAVES, Celma. Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém. **Arquitextos**, São Paulo, ano 08, n. 094.06, Vitruvius, mar. 2008.

COHEN, J. L. Introdução. In: **O futuro da arquitetura desde 1889. Uma história mundial.** Ed. Cosac Naify, São Paulo, 2013.

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-1987.** São Paulo: Cosac Naify, 2004. p. 67-95.

CZAJKOWSKI, Jorge. A arquitetura racionalista e a tradição brasileira. In: GUERRA, Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 2.** São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010. p. 33-46.

FORTY, Adrian; ANDREOLI, Elisabetta. Europa-Brasil: viagem de ida e volta. In: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian (orgs.). **Arquitetura Moderna Brasileira.** Tradução Vanessa Faleck. 1ª ed. Londres: Phaidon Press, 2004. p. 6-19.

FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica.** 2015. 222 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo- Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

GORELIK, A. Prefácio e Introdução In: MÜLLER, Luis. **Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura en la ciudad de Santa Fe, 1935-1943.** Universidad Nacional del Litoral: Santa Fé, 2011.

HERNÁNDEZ, Manuel. **La casa en la arquitectura moderna. Respuesta a la cuestión de la vivienda.** Barcelona: Editorial Reverté, 2014.

INTERNACIONAL COUNCIL OF MONUMENTS AND SITES (ICOMOS). **Carta de Burra**, de 1980.

JANJULIO, Maristela da Silva. **A arquitetura doméstica da classe média paulistana nos anos 1950: o "bem viver" moderno.** Tese (doutorado) Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Carlos, 361 f., 2014.

KAMITA, João Masao. A casa moderna brasileira. In: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian (orgs.). **Arquitetura Moderna Brasileira.** Tradução Vanessa Faleck. 1ª ed. Londres: Phaidon Press, 2004. p. 140-169.

LAKS, Daniel Marinho. Modernos, modernidades e modernismos. In: **Modernismos em modernidades**

incipientes: Mário de Andrade e Almada Negreiros, 2016. Tese (Doutorado)– Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 2016. p. 19-60.

LIMA, Rodrigo Augusto de. **As variações do morar moderno e a assimilação da arquitetura moderna em residências em Belém entre as décadas de 1950 e 1970**. 2019. 179 f. Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

MACHADO, Izabelle; CHAVES, Celma. Moradias modernistas em Belém (PA): documentando um novo modo de vida. In: **Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, 3**. Belo Horizonte, 2013.

MAHFUZ, E. da C. Nada provém do nada: A produção da arquitetura vista como transformação de conhecimento. São Paulo, **Revista Projeto**, n.69, 1984. p. 89-95.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. “Há algo de irracional...”, notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 2**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010. p.131-168.

MEURS, Paul. Modernismo e tradição. Preservação no Brasil. In: GUERRA, Abilio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 2**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010, p. 71-89.

MONTANER, Josep Maria. El racionalismo como método de proyectación: progreso y crisis. In: **La modernidade superada: ensayos sobre arquitectura contemporánea**. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p. 61-87.

MOREIRA, F. D. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. **Revista CPC**, São Paulo, n. 11, p. 152-187, nov. 2010/abr., 2011.

NASCIMENTO, Flávia Brito do. A construção da ideia de patrimônio moderno no Brasil: Valorações e práticas dos anos 1940 aos 2000. **Thésis**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 9, p. 85-106, nov. 2020.

PEIXOTO, Allana; MELO, Carlos; LIRA, Flaviana. O conceito de integridade na conservação da arquitetura moderna. In: **VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ENANPARQ**, 2020.

PERDIGÃO, A. K. A. V. Tipo e tipologia na palafita amazônica da cidade de Afuá. **Revista Vírus**, n.13, 2016.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica**; tradução Lenise Garcia Corrêa Barbosa; revisão técnica Sylvia Ficher. Brasília: UNB, 2003.

TOSTÕES, Ana. Patrimônio moderno: conservação e reutilização como um recurso. **Revista Patrimônio**, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 44-53, nov. 2013.

VIDAL, C.N.C.P. Experiências do Moderno em Belém: construção, recepção e destruição. **VIRUS**, São Carlos, n. 12, 2016.